

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

**Aplicación de un Modelo Biometeorológico
al Estudio de la Distribución Geográfica de
Mosquitos (Diptera, Culicidae)**

AUTOR

Pablo Wenceslao Orellano

DIRECTOR

Nicolas J. Schweigmann

CODIRECTORA

Alicia B. de Garín

AGOSTO 2001

UNIDAD DE ECOLOGIA DE RESERVORIOS
Y VECTORES DE PARASITOS

Tesis de Licenciatura

PRESENTACION PARA OPTAR AL TITULO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

AGRADECIMIENTOS

A las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación por permitir la realización de este trabajo en el marco del “Programa Nacional de Control del Dengue y la Fiebre Amarilla”, en particular al Dr. Héctor Lombardo, Dr. Javier Vilosio, Dr. Francisco Martini y Dra. Sonia Blanco.

A la Dra. Cristina Wisnivesky por permitir la utilización de las instalaciones de ECORVEP.

A la Dra. Susana Curto por su infinita paciencia y dedicación.

A mis familiares y amigos que me apoyaron en forma constante: Ricardo Orellano, Delia Orellano, Maria Blau, Roberto Greiff, Ramon Magariños, Maria Rafaele, Daniel Paleta, Jessica Petrakovsky, Andrés Ojanguren, Jorge Kuruc, Darío Vezzani, Leonardo Lanati.

A muchísima gente que de una u otra manera estuvo presente en mi vida durante el curso de mis estudios. Soy consciente de que la finalización de una carrera universitaria nunca es por el mérito de una sola persona.

Muy especialmente a la Lic. Laura Peresan, por su ayuda permanente.

Este trabajo está dedicado a la Sra. Liliana Petrakovsky.

INDICE GENERAL

RESUMEN	5
INTRODUCCION	6
Hábitat de los estadios inmaduros	7
Evaporación	8
Temperatura del agua	9
Tiempo de desarrollo de las especies	10
Descripción de las especies	12
<i>Aedes aegypti</i>	12
<i>Aedes albifasciatus</i>	12
<i>Culex pipiens</i> y <i>Culex quinquefasciatus</i>	13
Modelos matemáticos aplicados a poblaciones de mosquitos	14
HIPOTESIS	16
OBJETIVO GENERAL	16
OBJETIVOS ESPECIFICOS	16
SUPUESTOS	17
MATERIALES Y METODOS	18
Desarrollo del modelo	18
Cálculo de la evaporación	18
Cálculo de la temperatura del agua	19
Cálculo del tiempo de desarrollo de los organismos	20
Análisis de la presencia de las especies	22
Indice de abundancia de las especies	22
Validación del modelo	23
Distribución geográfica	23
Distribución estacional	23
Datos Meteorológicos	24
RESULTADOS	26
Resultados del modelo	26
Evaporación	26
Temperatura del agua	26
Tiempo de desarrollo de las especies	26

Presencia de las especies	27
Índice de abundancia	28
Validación del modelo	28
Distribución Geográfica	28
Distribución estacional	29
CONCLUSIONES	52
DISCUSION	54
Resultados del modelo	54
Evaporación	54
Temperatura del agua	54
Tiempo de desarrollo de las especies	54
Presencia de las especies	55
Índice de abundancia	56
Validación del modelo	57
Distribución Geográfica	57
Distribución estacional	59
Valoración del modelo	60
BIBLIOGRAFIA	61
INDICE DE TABLAS	
Tabla 1. Parámetros y variables utilizados o calculados por el modelo	24
Tabla 2. Número mensual de localidades con índice de abundancia superior a 1	40
Tabla 3. Valores del índice de abundancia por estación para el mes de enero	44
INDICE DE FIGURAS	
Figura 1. Ciclo de vida de un mosquito	7
Figura 2. Curva de tasa de desarrollo en función de la temperatura	11
Figura 3. Ubicación de las estaciones meteorológicas utilizadas	25
Figura 4. Evaporación observada y calculada por el modelo	30
Figura 5. Marcha mensual de la evaporación	31
Figura 6. Evaporación calculada por el modelo para el mes de enero	32

Figura 7. Evaporación calculada por el modelo para el mes de julio	33
Figura 8. Temperatura del aire y temperatura del agua calculada por el modelo	34
Figura 9. Tiempo de permanencia del agua para el mes de enero	35
Figura 10. Tiempo de permanencia del agua para el mes de julio	36
Figura 11. Temperatura del agua para el mes de enero	37
Figura 12. Temperatura del agua para el mes de julio	38
Figura 13. Tiempo de desarrollo en función de la temperatura	39
Figura 14. Detalle de los tiempos de desarrollo en función de la temperatura	39
Figura 15. Comparación entre tiempos de desarrollo y permanencia del agua	40
Figura 16. Distribución latitudinal estimada para <i>Aedes aegypti</i>	41
Figura 17. Distribución latitudinal estimada para <i>Aedes albifasciatus</i>	41
Figura 18. Distribución latitudinal estimada para <i>Culex quinquefasciatus</i>	42
Figura 19. Distribución latitudinal estimada para <i>Culex pipiens</i>	42
Figura 20. Índice de abundancia de <i>Aedes aegypti</i> calculado para enero	43
Figura 21. Presencia de <i>Aedes aegypti</i> observada y calculada	47
Figura 22. Presencia de <i>Aedes albifasciatus</i> observada y calculada	48
Figura 23. Presencia de <i>Culex quinquefasciatus</i> observada y calculada	49
Figura 24. Presencia de <i>Culex pipiens</i> observada y calculada	50
Figura 25. Índice de abundancia de <i>Aedes aegypti</i> para Buenos Aires	51
Figura 26. Índice de abundancia de <i>Aedes albifasciatus</i> para Buenos Aires	51

RESUMEN

Se desarrolló un modelo basado en variables meteorológicas, de aplicación en el estudio de la distribución geográfica de mosquitos (Diptera, Culicidae). Para ello se emplearon tres ecuaciones que estiman la evaporación, la temperatura del agua del suelo y el tiempo de desarrollo de formas inmaduras de los insectos. Se utiliza como supuesto que una especie puede establecerse en un sitio determinado siempre que el tiempo de desarrollo de los estadios preimaginales sea inferior al tiempo de permanencia del agua en la superficie, tomando en cuenta el balance entre la precipitación y la evaporación. Se estimó la distribución de cuatro especies presentes en Argentina: *Aedes aegypti*, *Aedes albifasciatus*, *Culex quinquefasciatus* y *Culex pipiens*. Esta distribución se comparó con datos bibliográficos. También se desarrolló un índice que representa el número mensual de camadas de la especie y puede utilizarse como un indicador de la abundancia. Se calculó el valor del índice para las dos especies de *Aedes* en la Ciudad de Buenos Aires. La ecuación de evaporación se validó con datos de tres estaciones meteorológicas: Las Lomitas, Buenos Aires y Esquel. En los tres casos la raíz del error cuadrático medio fue inferior a 1 mm/día. Para la distribución de *Aedes aegypti* y *Culex quinquefasciatus* se observa un buen ajuste, mientras que para *Aedes albifasciatus* y *Culex pipiens* se subestima el área de distribución sur y se sobreestima la distribución norte de esta última. De acuerdo a los valores del índice la mayor abundancia de *Aedes aegypti* en Buenos Aires ocurre en el mes de marzo y no puede desarrollarse entre mayo y septiembre. Estos cálculos coinciden con las observaciones de los relevamientos a campo. Para *Aedes albifasciatus* el máximo estaría dado en enero y no se desarrollaría entre junio y agosto. Es necesario incorporar en futuros modelos información sobre la biología del adulto para contar con otras herramientas para el estudio de la distribución geográfica de las especies.

INTRODUCCION

Las temperaturas estacionales de una región templada como la Argentina influyen significativamente sobre las poblaciones de insectos. Muchas especies de mosquitos (Diptera, Culicidae) son estrategas “r”, cuyas larvas colonizan biotopos de corta duración en los cuales son seleccionados en favor

de un rápido aumento de la tasa de crecimiento poblacional (Clements, 1992).

Los culícidos son de distribución casi cosmopolita; en los trópicos son mucho más ricos en géneros y especies que en las latitudes más septentrionales y las escasas especies presentes en las regiones árticas son muy abundantes durante el corto verano (Richards y Davies, 1984).

Las formas juveniles pasan por 4 estadios larvales y un estadio pupal. Las larvas son anatómicamente diferentes del adulto, viven en diferentes hábitats y su alimento es distinto. La hembra deposita entre 50 y 500 huevos por puesta, sobre la superficie del agua o en lugares que serán inundados; entre 2 y 7 días, dependiendo de la temperatura, el embrión desarrolla en una larva bien formada. Las larvas de mosquito son ápodas, con una cabeza desarrollada; los hábitats larvales son pequeños cuerpos de agua con poco o ningún movimiento. La dieta característica de las larvas se compone de microorganismos acuáticos tales como bacterias, diatomeas, algas y partículas de detritos (Clements, 1992). En los trópicos las larvas de *Aedes* colonizan ambientes temporarios y pueden completar su desarrollo en menos de una semana; en contraste, las especies de zonas templadas y subárticas pueden vivir por varios meses (Lane y Crossley, 1995). La pupa es un estadio activo y móvil; no se alimenta, pero respira en la interfase agua – aire por medio de las trompetas respiratorias presentes en el cefalotórax (Burgess y Cowan, 1993). Este estadio final de la metamorfosis puede ser completado en uno o dos días si la temperatura es suficientemente alta (Clements, 1992), hasta 2 ó 3 semanas en climas fríos (Lane y Crossley, 1995). Cuando el adulto está totalmente formado dentro de la cutícula pupal, el insecto descansa en la superficie del agua y comienza a tomar aire; esto incrementa la presión interna y fuerza una ruptura a lo largo de la línea media de la cutícula del tórax; entonces el adulto se expande lentamente y se deposita sobre la superficie del agua (Clements, 1992). La Figura 1 muestra un esquema del ciclo de vida generalizado de un culícido.

Figura 1. Ciclo de vida de un mosquito. Se observan puestas de huevos de dos géneros distintos (*Aedes* y *Culex*), los cuatro estadios larvales y la pupa, todos acuáticos, y la imago.

Hábitat de los estadios inmaduros

Por regla general, las larvas de mosquito son sólo capaces de existir en pequeños números en aguas permanentes, debido a la presencia de predadores tales como peces y larvas de insectos (Richards y Davies, 1984). Existe evidencia de que en ciertas circunstancias son producidas feromonas por los huevos o larvas, que señalan que el hábitat es viable para la supervivencia; estas feromonas se encontraron asociadas a *Culex tarsalis*, *Culex quinquefasciatus*, *Culex pipiens*, *Aedes atropalpus*, *Aedes triseriatus* y posiblemente *Aedes albopictus* y *Aedes polynensis* (Lane y Crossley, 1995).

Las especies que utilizan cuerpos de agua temporarios (género *Psorophora* y muchos *Aedes*) dejan los huevos individualmente en el suelo húmedo sobre el nivel del agua o en depresiones inundables (Belkin y col., 1965). Los criaderos de *Culex* son muy variados, como regla general son de carácter permanente o duradero, en recipientes artificiales o naturales (Forattini, 1965).

Gleiser y Gorla (1997) observaron para *Aedes albifasciatus* que el número de adultos que emergen de un criadero depende tanto de la superficie anegada como de la permanencia del agua durante el tiempo necesario para que las larvas completen su desarrollo preimaginal; esa superficie está relacionada directamente con las precipitaciones y en forma inversa con el tiempo desde la última lluvia, debido a la evaporación y/o infiltración.

La permanencia y condiciones térmicas de cuerpos de agua pueden ser simuladas a partir de variables atmosféricas, y está regulada por el balance entre la precipitación y la evaporación (Plamchuelo-Ravelo y col., 1988).

Evaporación

El pasaje de agua de la forma líquida a vapor requiere energía. Esa energía es provista casi en su totalidad por el Sol, a partir de la radiación directa y de la radiación difusa (Plamchuelo-Ravelo y col., 1988). El término evapotranspiración es usado para describir el proceso de transferencia de agua hacia la atmósfera desde un suelo cubierto por vegetales (Rosenberg, 1969). Este término incluye los procesos físicos de evaporación y transpiración, los cuales implican el cambio de estado del agua de líquido a gaseoso. Cuando las plantas cubren sólo una parte de la superficie, la evaporación desde el suelo es la componente más importante de la evapotranspiración (Plamchuelo-Ravelo y col., 1988). Desde que Dalton introdujo el concepto de transporte de masa, se han desarrollado numerosos métodos para estimar o medir la evapotranspiración. Algunos de estos métodos son seguros y confiables, mientras que otros proveen una estimación aproximada (Plamchuelo-Ravelo y col., 1988).

Existen dos tipos de fórmulas, empíricas y físicas. Las primeras correlacionan estadísticamente la evaporación con la temperatura atmosférica o el déficit de saturación. Desgraciadamente estas conexiones empíricas entre la evaporación y el clima en lugares particulares, no son extrapolables a otras regiones; esa es la debilidad de muchas fórmulas de evaporación, tales como la de Thornthwaite (Linacre, 1977). Las

ecuaciones físicas están basadas en los conocimientos del proceso de evaporación y han demostrado ser superiores en cuanto a exactitud y predictibilidad (Linacre, 1977). El prototipo de éstas fue desarrollado por Penman; este método necesita disponer de los registros de cuatro variables meteorológicas: la intensidad de la radiación neta, la humedad atmosférica, la velocidad del viento y la temperatura del aire (Plamchuelo-Ravelo y col., 1988). Sin embargo, las estaciones meteorológicas ubicadas en distintas localidades de nuestro país generalmente no cuentan con los instrumentos necesarios para registrar todas estas variables. El Servicio Meteorológico Nacional posee una red de observatorios sinópticos y climatológicos, y según la estación distintas mediciones se registran o no; la red de estaciones agrometeorológicas de la Argentina esta compuesta por las estaciones experimentales del INTA y otras que pertenecen a otros organismos (Baldy, 1989).

Linacre (1977) propuso una ecuación basada en el método de Penman que requiere del conocimiento de la altura, la latitud, las temperaturas diarias máxima y mínima y la temperatura media del punto de rocío. Los valores estimados de la evaporación pueden aplicarse con una base anual (con un error de 0,3 mm./día) o con una base diaria (con un error de 1,7 mm/día). Focks y col. (1993) desarrolló una ecuación empírica para calcular la evaporación diaria a partir de la humedad relativa y la exposición al Sol, con un error de 100,007 mm por día. Cheng y col. (1998) utilizó otro modelo empírico basado en la ecuación de Thornthwaite para calcular la evaporación diaria, obteniendo un error de 29,95 mm por día. El inconveniente principal de estos modelos, además de su mayor inexactitud, es que deben ser parametrizados en cada sitio donde se quiera aplicarlos.

Temperatura del agua

El balance de energía en una superficie de agua permite calcular la temperatura superficial, pero requiere información meteorológica no siempre disponible (Monteith, 1981). Focks y col. (1993) y Cheng y col. (1998) ensayaron ecuaciones empíricas para el cálculo de la temperatura diaria del agua a partir de registros de temperatura ambiente, del punto de rocío y exposición al Sol, con un error de 2,77°C/día y 1,73°C/día respectivamente. Estas ecuaciones deben ser parametrizadas en cada localidad en la cual vayan a ser utilizadas. Otras ecuaciones empíricas para calcular la temperatura máxima y mínima fueron desarrolladas por Fouque y Baumgartner (1996)

utilizando solamente la temperatura del aire como variable, y ajustando a una función sinusoidal para estimar la temperatura media horaria. En ese trabajo no se menciona la desviación de los valores respecto a los datos observados.

Tiempo de desarrollo de las especies

Los insectos son seleccionados para un lento desarrollo en primavera, y para un rápido desarrollo en verano (Gilbert y Raworth, 1996). El tiempo de desarrollo se refiere al período comprendido entre la eclosión del huevo y la emergencia del adulto. Cuando se grafica la tasa de desarrollo de una especie en función de la temperatura se observa una curva sigmoidea (Figura 2). Existen límites superior e inferior de temperatura que permiten completar el desarrollo, designados como T_1 y T_4 respectivamente; dentro de los límites de T_1 y T_4 , los intervalos de temperatura pueden ser divididos en los siguientes tres intervalos (Shu-Sheng Liu, 1995):

1. $T_1 - T_2$: la tasa de desarrollo se incrementa en forma acelerada a medida que la temperatura aumenta.
2. $T_2 - T_3$: la tasa de desarrollo se incrementa más o menos linealmente con la temperatura, y alcanza un máximo a T_3 .
3. $T_3 - T_4$: la tasa de desarrollo se incrementa en forma desacelerada con la temperatura y luego decrece hasta detenerse en T_4 .

Existen numerosas formulaciones empíricas y fisicoquímicas de desarrollo. La regla de grado-día es ampliamente utilizada en zoología, entomología y agronomía, debido a la facilidad de su aplicación y al hecho de que entre cierto intervalo de temperatura se observan buenas aproximaciones a los valores observados (Sharpe y DeMichelle, 1977). Este modelo solamente es aplicable a la porción lineal de la curva de desarrollo ($T_2 - T_3$) (Focks y col., 1993). Johnson & Lewin desarrollaron en 1946 una función matemática no lineal que describe la inhibición del crecimiento microbiano a altas temperaturas (Sharpe y DeMichelle, 1977). Una derivación similar para bajas temperaturas de inhibición de procesos enzimáticos fue formulada por Hultin (1955). Ambas ecuaciones están basadas en la teoría de Eyring (1935) aplicadas a procesos biológicos. Estas describen el efecto de inhibición por alta o baja temperatura en organismos poiquilotermos. Sharpe y DeMichele (1977) combinaron esos modelos biológicos en una ecuación unificada que describe la tasa de desarrollo o de crecimiento para todo el intervalo de temperatura en que pueden desarrollarse los seres vivos. Esta

ecuación está basada en un modelo enzimático y toma en cuenta los siguientes supuestos:

1. La tasa de desarrollo es regulada por una sola enzima controladora cuya tasa de reacción determina la tasa de desarrollo del organismo.
2. La tasa de desarrollo es proporcional a la concentración de enzima activa.
3. La enzima controladora puede existir en tres estados dependientes de la temperatura: dos estados de inactivación (por alta y por baja temperatura) y uno de activación.

La ecuación resultante tiene como única variable la temperatura absoluta y 6 parámetros que reflejan algunas características termodinámicas individuales de los organismos. Schoolfield y col. (1981) desarrollaron una nueva ecuación basada en el modelo de Sharpe y DeMichele, donde se efectuaron arreglos algebraicos a los parámetros originales. Esta nueva formulación permite una interpretación gráfica de los parámetros, y facilita la utilización de técnicas de regresión no lineal para su resolución. También desarrolla ecuaciones simplificadas para trabajar sólo en la región de inhibición por alta o baja temperatura. En el mismo trabajo se discuten las interpretaciones biológicas de los parámetros utilizados.

Figura 2. Curva generalizada de tasa de desarrollo en función de la temperatura en organismos poikilotermos. Las referencias se citan en el texto.

Descripción de las especies

Aedes aegypti

Es uno de los mosquitos más comunes de los trópicos y subtropicos del mundo (Richards y Davies, 1984). Los huevos son puestos sobre cualquier acúmulo de agua estancada por pequeña que sea, como recipientes domésticos, siendo utilizados a menudo agujeros de los árboles pero no charcas en el suelo (Richards y Davies, 1984). Es una especie particularmente antropofílica (Burgess y Cowan, 1993). La duración del desarrollo larvario depende de la temperatura, la disponibilidad de alimento y la densidad larvaria del receptáculo. El intervalo desde la eclosión del huevo hasta la pupación puede ser desde 5 días hasta varias semanas. Cerca de 1 a 2 días después de su aparición, los adultos se aparean, las hembras se alimentan con sangre y demuestran una clara preferencia por los humanos (OPS, 1995). La distribución se encuentra comprendida entre 35°N y 35°S, correspondientes aproximadamente a la isoterma invernal de 10°C. Aunque se han hallado hasta los 45°N, esta distribución sólo se observa durante la estación cálida y los adultos no sobreviven el invierno (OPS, 1995). En cuanto a la importancia médica es vector de la Fiebre Amarilla, Dengue y Dengue Hemorrágico y la Enfermedad por el Virus Chikungunya (Benenson, 1997), entre otras. En nuestro país el mosquito fue erradicado en 1963 (Bejarano, 1974). En 1986 se lo vuelve a detectar en el Noreste, y en 1995 llega a Capital Federal (Junin y col., 1995); en el año 2001 se detecta en 581 municipios de 17 provincias (Blanco y col, 2001).

Aedes albifasciatus

Es un especie neotropical presente en el cono sur de América del Sur. Se halla desde Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba (Bolivia), Sur de Brasil, Uruguay, Chile, hasta el sur de la Patagonia y Tierra del Fuego en la Argentina (Forattini, 1965). Los sitios de cría son cuerpos de agua temporarios, variables en tamaño, principalmente en terrenos inundables; pueden ser naturales o artificiales, con o sin vegetación (Ludueña Almeida y Gorla, 1995). En la provincia de Córdoba, luego de meses de sequía, fueron hallados criaderos con larvas y pupas de esta especie en una delgada capa de agua hipersalina (Bachmann y Casal, 1962). Las hembras dejan los huevos sobre el suelo

barroso, alrededor de los charcos. Los huevos pueden entrar en diapausa o producir larvas del primer estadio inmediatamente después de la inundación (Ludueña Almeida y Gorla, 1995). Éstos pueden tolerar períodos de desecación de más de 6 meses en condiciones de laboratorio; si la temperatura es adecuada, los adultos surgen sincrónicamente en aproximadamente 9 días (Gleiser y col., 1997). Los adultos tienen hábitos semidomésticos, atacando insistentemente a los humanos y animales domésticos (Ludueña Almeida y Gorla, 1995). Esta especie es vectora de la Encefalitis Equina del Oeste en Argentina (Avilés y col., 1992), y puede transmitir experimentalmente la filaria de los perros (Bacigalupo, 1945).

Culex pipiens y *Culex quinquefasciatus*

Se admite que estas especies constituyen en realidad un complejo de subespecies o razas biológicas. Forattini (1965) nombra las siguientes como más aceptadas:

- *Culex pipiens pipiens*
- *Culex pipiens molestus*
- *Culex pipiens fatigans* o *Culex pipiens quinquefasciatus*
- *Culex pipiens pallens*
- *Culex pipiens australicus*

El descubrimiento de razas autógenas (posibilidad de oviposición sin ingestión previa de sangre) y estenógamas (realización de la cópula en reposo) reforzó la idea de la existencia de subespecies diferentes. Sin embargo, a no ser por ciertos detalles de la estructura genital masculina en *Culex pipiens* y en *Culex quinquefasciatus* y del comportamiento biológico, el valor de los caracteres estudiados constituye objeto de discusión. En el presente trabajo se trató a las dos como especies independientes y se analizó la respuesta particular a la temperatura de cada una de ellas. Respecto a la biología, estos mosquitos están muy adaptados al ambiente humano en todas las fases de su vida. Entre ambos, *Culex quinquefasciatus* es más antropofílico, mientras que *Culex pipiens* tiene una marcada preferencia por alimentarse en aves. Los tipos de criaderos son de lo más variados, generalmente son encontrados en el ambiente domiciliario o alrededor de éste. En cuanto a la distribución geográfica, *Culex pipiens* se halla en zonas templadas; en América del Sur, esta especie fue registrada sólo en la Argentina. *Culex quinquefasciatus* es tropical. En América del Norte, al norte del paralelo 39°N se

observa solamente *Culex pipiens*, al sur de los 36°N solo *Culex quinquefasciatus* y entre esas latitudes se encuentran ambas junto con formas intermedias (Forattini, 1965). Según un estudio similar realizado en la Argentina (Humeres y col., 1998), *Culex quinquefasciatus* se encuentra hasta 35°S, *Culex pipiens* desde 38°S, y entre ambas latitudes las dos especies. Los resultados obtenidos por este trabajo se analizan más adelante. En el continente americano, *Culex quinquefasciatus* es considerado el vector más eficiente de *Wuchereria bancrofti*, agente etiológico de la filariasis humana; en América del Norte, tanto *Culex pipiens* como *Culex quinquefasciatus* son responsables de la transmisión de la encefalitis de San Luis (Forattini, 1965; Benenson, 1997). También se señaló la participación de *Culex pipiens* en una epidemia de Fiebre del Valle de Rift en Egipto (Benenson, 1997).

Modelos matemáticos aplicados a poblaciones de mosquitos

La información de los efectos de la temperatura sobre las tasas de desarrollo y supervivencia en varios estadios de mosquitos es necesaria para el diseño de modelos poblacionales y de estrategias de control (Rueda y col., 1990). Focks y col. (1993) desarrollaron un modelo llamado Cimsim (container inhabiting mosquito simulation model), que toma en cuenta las tasas de desarrollo de huevos, larvas, pupas y adultos y el ciclo gonadotrófico, basado en el modelo enzimático de Sharpe y DeMichele (1977). También incorpora la ganancia en peso de las larvas y supervivencia basadas en variables meteorológicas, del hábitat y otros factores. Este modelo provee una tabla de vida dinámica diaria de mosquitos del género *Aedes* que desarrollan en recipientes artificiales. El Cimsim asume que los mecanismos responsables de las principales características biológicas de los diferentes mosquitos del género *Aedes* que no entran en diapausa son similares. Los resultados obtenidos por el modelo pueden utilizarse para correr otro modelo elaborado por los mismos autores, llamado Densim (Dengue simulation model), que describe la epidemiología del Dengue urbano (Focks y col., 1995). El inconveniente de estos modelos es que necesitan muchos parámetros correspondientes a la biología de la especie estudiada. Estos datos no siempre se encuentran disponibles para el caso de las especies locales. Como las posibilidades de realizar estudios de laboratorio muchas veces son limitadas, es necesario comprender cuales son los factores principales que influyen en la dinámica poblacional de las especies. Otro inconveniente involucra a las ecuaciones que estiman variables

meteorológicas, las cuales deben ser parametrizadas en cada lugar donde es aplicado el modelo, como se mencionó en secciones anteriores. Para utilizar el Cimsim en la simulación de la dinámica poblacional de *Aedes albopictus*, otro vector potencial del Dengue, Focks y col. (1994) desarrollaron un modelo estadístico que relaciona el rol de la temperatura, fotoperíodo y la geografía (altitud y latitud) en la inducción de la diapausa para los huevos de esa especie. Un modelo más sencillo para simular la supervivencia y el desarrollo de *Aedes vexans* a campo fue presentado por Fouque y Baumgartner (1996). Este mosquito está distribuido en las regiones paleártica, oriental y neártica, predominando en esta última en zonas del sur de Canadá y los Estados Unidos hasta México. Las formas inmaduras se desarrollan en cuerpos de agua temporarios de terrenos inundables; los huevos se depositan en depresiones húmedas, y el tiempo de desarrollo total hasta adulto es de 5 días en el verano (Forattini, 1965). Por las características de su ciclo de vida y distribución en el hemisferio norte, este mosquito es similar a *Aedes albifasciatus* en cuanto a su biología. El modelo de Fouque utiliza como variable a la temperatura del aire y en él se desarrollan ecuaciones empíricas para la temperatura del agua, como se mencionó anteriormente.

HIPOTESIS

Es posible evaluar la presencia de una especie de mosquito en una localidad a partir de datos climáticos de evaporación, temperatura y tiempo de desarrollo de los estadios inmaduros.

OBJETIVO GENERAL

Predecir la distribución geográfica y estacional de especies de mosquitos en la Argentina, a partir de la estimación de variables ambientales determinantes para su desarrollo

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Utilizar y evaluar la aplicación de la ecuación semiempírica de Linacre para el cálculo de la evaporación del agua.
- Utilizar y evaluar la aplicación de una nueva ecuación basada en el balance de energía y en las aproximaciones de Linacre para el cálculo de la temperatura del agua.
- Parametrizar y/o emplear la ecuación de tasa de desarrollo dependiente de la temperatura de Schoolfield, basada en el modelo de Sharpe y DeMichelle, para 4 especies de mosquitos presentes en la Argentina.
- Emplear las ecuaciones mencionadas para estimar la distribución espacial y temporal de las especies, a partir de valores climatológicos de variables convencionales de la red de estaciones meteorológicas de Servicio Meteorológico Nacional.

SUPUESTOS

Una especie de mosquito puede completar su ciclo de vida desde huevo hasta adulto siempre que el tiempo de desarrollo sea igual o inferior al tiempo de permanencia del agua en el medio en que habitan. Solamente esta relación es la que determina la posibilidad de una especie de colonizar y establecerse en un área y en un tiempo dado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Desarrollo del modelo

Cálculo de la evaporación

Se seleccionó el método de Linacre, basado en datos meteorológicos de fácil obtención, para el cálculo mensual de evaporación, ya que presenta una buena aproximación (Plamchuelo-Ravelo y col., 1988). Este método se deriva de la ecuación de Penman, obteniéndose una expresión (Ecuación 1) a partir de diversas aproximaciones en los diferentes términos del balance de energía (Linacre, 1977).

$$E = \frac{500 \times (T + 0,006 \times h) / (100 - A) + 15 \times (T - Tr)}{(80 - T)} \quad \text{Ecuación 1}$$

Donde

- E = Evaporación media mensual (mm. día⁻¹)
 T = Temperatura media mensual del aire (°C).
 h = Altura (m).
 A = Latitud (°).
 Tr = Temperatura del punto de rocío media mensual (°C).

Cabe destacar que el método permite estimar empíricamente en un amplio intervalo el término de Temperatura de punto de rocío (Ecuación 2)

$$(T - Tr) = 0,0023 \times h + 0,37 \times T + 0,53 \times Ra + 0,35 \times Rann - 10,9^{\circ}C \quad \text{Ecuación 2}$$

Donde

- T = Temperatura media mensual del aire (°C).
 Tr = Temperatura del punto de rocío media mensual (°C).

$h =$ Altura (m).

$Ra =$ Amplitud media diaria de la temperatura del mes ($^{\circ}\text{C}$).

$R_{ann} =$ Diferencia entre la temperatura media del mes más frío respecto del más cálido ($^{\circ}\text{C}$).

Cálculo de la temperatura del agua

Utilizando las aproximaciones propuestas por Linacre en el balance de energía, se obtuvo una expresión que posibilita estimar la temperatura del agua (Ecuación 3).

$$T_s = 3846 \times \left(\frac{0,01167 \times (T + 0,006 \times h)}{(100 - A) \times 60} + \frac{L \times E \times 0,1}{86400} \right) + T \quad \text{Ecuación 3}$$

Donde

$T =$ Temperatura media mensual del aire ($^{\circ}\text{C}$).

$h =$ Altura (m).

$T_s =$ Temperatura del agua ($^{\circ}\text{C}$).

$A =$ Latitud ($^{\circ}$).

$E =$ Evaporación media mensual (mm. día^{-1})

$L =$ Calor latente de vaporización del agua (580 cal.g^{-1}).

El tiempo de permanencia del agua acumulada en los criaderos naturales o artificiales de mosquitos (charcos o recipientes artificiales) se calculó como la razón del valor de precipitación mensual y la evaporación media mensual (Ecuación 4).

$$T_{ie} = \frac{Pp}{E} \quad \text{Ecuación 4}$$

Donde

$T_{ie} =$ Tiempo de permanencia del agua (días)

$Pp =$ Precipitación mensual (mm.)

E = Evaporación media mensual (mm. día⁻¹)

Cálculo del tiempo de desarrollo de los organismos

Se utilizó una ecuación no lineal de desarrollo de organismos poiquiloterms (Ecuación 5), basada en el modelo enzimático de Sharpe y DeMichele (1977). La ecuación, modificada por Schoolfield y col. (1981), considera que la tasa de desarrollo se incrementa a medida que asciende la temperatura, hasta llegar a la temperatura $T_{1/2h}$, a partir de la cual comienza a decrecer. En esta ecuación sólo se toma en cuenta la inhibición por alta temperatura (modelo de 4 parámetros), mientras que la inhibición por bajas temperaturas se considera despreciable.

$$Td = \frac{p(25^{\circ}C) \times \frac{T}{298} \times \exp\left[\frac{Ha}{R} \times \left(\frac{1}{298} - \frac{1}{T}\right)\right]}{1 + \exp\left[\frac{Hh}{R} \times \left(\frac{1}{T_{1/2h}} - \frac{1}{T}\right)\right]} \quad \text{Ecuación 5}$$

Donde:

- $Td =$ Tasa diaria de desarrollo dependiente de la temperatura (días⁻¹)
- $p(25^{\circ}C) =$ Temperatura de referencia a la cual la mayoría de los organismos poiquiloterms experimentan poca o baja inhibición por alta temperatura (días⁻¹)
- $T =$ Temperatura media mensual (K)
- $Ha =$ Entalpía de reacción catalizada por una enzima (cal mol⁻¹)
- $Hh =$ Cambio de entalpía asociado con una inactivación de la enzima por alta temperatura (cal mol⁻¹)
- $R =$ Constante universal de los gases (1,987 cal mol⁻¹ °C⁻¹)
- $T_{1/2h} =$ Temperatura a la cual la mitad del conjunto de enzimas se encuentra activa, y la otra mitad inactiva por alta temperatura (K)

La temperatura utilizada en las ecuaciones de tasa de desarrollo es la calculada para el agua según la Ecuación 3, que es la que corresponde al medio en que se encuentran las formas inmaduras.

Los parámetros $p(25^{\circ}C)$, Ha , Hh y $T_{1/2h}$ de la ecuación correspondiente a *Culex pipiens* se estimaron según un método gráfico (Schoolfield y col., 1981), y se ajustaron mediante la aplicación de un método iterativo de estimación no lineal (Marquardt, 1963; Bevington, 1969). Para ello se utilizaron los datos de tiempo de desarrollo desde la eclosión del huevo hasta la emergencia del adulto de individuos criados a diferentes temperaturas (Madder y col., 1983). Los parámetros de las ecuaciones de desarrollo total de *Aedes aegypti* y *Culex quinquefasciatus* se tomaron del trabajo de Rueda y col. (1990).

El tiempo que dura el desarrollo entre la eclosión del huevo y la emergencia del adulto se calculó como la inversa de la tasa de desarrollo (Ecuación 6)

$$Tid = \frac{1}{Td} \quad \text{Ecuación 6}$$

Donde

Tid = Tiempo de desarrollo (días)

Td = Tasa de desarrollo (días⁻¹)

Para el tiempo de desarrollo de *Aedes albifasciatus* se utilizó un modelo exponencial (Ecuación 7) según el trabajo de Fontanarrosa y col. (2000a), debido a que no se cuenta con estudios de desarrollo de esa especie en laboratorio.

$$Tid = 166.27 \times \exp(-0,1435 \times T) \quad \text{Ecuación 7}$$

Donde

Tid = Tiempo de desarrollo (días)

$T =$ Temperatura media mensual del aire ($^{\circ}\text{C}$)

En la Tabla 1 se resumen los principales parámetros y variables calculados y utilizados.

Análisis de la presencia de las especies

La posibilidad de que una especie dada se encuentre en una localidad y en un mes determinado depende de que el tiempo promedio de permanencia del agua en el medio ambiente sea mayor o igual al tiempo que tarda la especie en completar su desarrollo desde la eclosión hasta la emergencia (Ecuación 8).

Si $T_{id} \leq T_{ie} \Rightarrow$ Pueden desarrollarse Ecuación 8

Si $T_{id} > T_{ie} \Rightarrow$ No pueden desarrollarse

Donde

$T_{id} =$ Tiempo de desarrollo (días)

$T_{ie} =$ Tiempo de permanencia del agua (días)

Se utiliza el supuesto de que sólo importa el número de días en que el agua esta disponible, independientemente del número de registros de lluvia. Se desprecia los efectos de infiltración y escurrimiento.

Si una especie no puede desarrollarse en ninguno de los meses del año en una localidad, se supone que ésta queda fuera del área de distribución geográfica.

Índice de abundancia de las especies

Cuanto mayor sea el tiempo de permanencia del agua respecto del tiempo de desarrollo de las especies, mayores posibilidades tendrán éstas de alcanzar la emergencia del adulto. También será mayor la posibilidad de que se produzcan varias camadas, dependiendo del número de lluvias que ocurra en el mes. La razón entre el tiempo de permanencia del agua y el tiempo de desarrollo representa el número de camadas no superpuestas que pueden completar el desarrollo, independientemente del

número de registros de lluvia (Ecuación 9). Este valor (Ca) se considera como un indicador indirecto de la abundancia de la especie en una localidad determinada.

$$Ca = \frac{Ti_e}{Ti_d} \quad \text{Ecuación 9}$$

Donde:

Ca = Número de camadas no superpuestas

Validación del modelo

Distribución geográfica

Para la validación del modelo se compararon los resultados calculados con observaciones presentes en la bibliografía existente sobre la distribución geográfica de las 4 especies en la Argentina.

Distribución estacional

Se utilizaron datos de presencia de *Aedes aegypti* a lo largo del año en la Ciudad de Buenos Aires, por medio de la detección por trampas de ovipostura (Gómez y col., 2000). Las ovitrampas constituyen una técnica sensible y eficiente para detectar poblaciones de *Aedes aegypti* (Service, 1976). Para *Aedes albifasciatus* se utilizaron datos de presencia de formas inmaduras en Buenos Aires (Fontanarrosa y col., 2000b). Las restantes especies no fueron comparadas debido a la falta de datos completos.

Datos Meteorológicos

Para el cálculo y la validación de la evaporación mensual se utilizaron registros mensuales de evaporación, temperaturas máxima, mínima y de punto de rocío de las estaciones meteorológicas de Las Lomitas (24°42'S, 60°35'W), Buenos Aires (34°35'S, 58°29'W) y Esquel (42°54'S, 71°22'W) de los años 1961 – 1980 (SMN, 1981; SMN, 1986). Estos sitios fueron elegidos como representativos de regímenes climáticos del norte, centro y sur del país.

Para el cálculo de la distribución geográfica y estacional de las especies se utilizaron los registros de temperatura, punto de rocío y precipitación media mensual de 121 estaciones meteorológicas de superficie distribuidas en el país, presentes en las estadísticas climatológicas 1981-1990 del Servicio Meteorológico Nacional (1993). La Figura 3 muestra la ubicación de las estaciones meteorológicas utilizadas.

Tabla 1. Parámetros y variables utilizados o calculados por el modelo.

Parámetros utilizados	Parámetros calculados	Variables utilizadas	Variables calculadas
Tasa de desarrollo a 25°C ($p_{25^{\circ}C}$) ¹	Tasa de desarrollo a 25°C ($p_{25^{\circ}C}$) ²	Temperatura media mensual del aire (T)	Temperatura de agua media mensual (Th)
Entalpía de reacción (Ha) ¹	Entalpía de reacción (Ha) ²	Temperatura de punto de rocío media mensual (Tr)	Evaporación media mensual (E)
Cambio de entalpía por alta temperatura (Hh) ¹	Cambio de entalpía por alta temperatura (Hh) ²	Precipitación mensual (Pp)	Tiempo de permanencia del agua (Tie)
Temperatura de inactivación ($T_{1/2h}$) ¹	Temperatura de inactivación ($T_{1/2h}$) ²	Latitud (Lat)	Tasa de desarrollo (Td)
		Altitud (Alt)	Tiempo de desarrollo (Tid)

¹ Parámetros utilizados para *Aedes aegypti* y *Culex quinquefasciatus* (Rueda et al., 1990).

² Parámetros calculados para *Culex pipiens*, a partir de los datos de tasa de desarrollo de Madder et al. (1983).

Figura 3. Ubicación de las estaciones meteorológicas cuyos datos fueron utilizados para el estudio de la distribución geográfica de los mosquitos. Se señalan las tres estaciones utilizadas para el cálculo de la evaporación: Las Lomitas, Buenos Aires y Esquel.

RESULTADOS

Resultados del modelo

Evaporación

Las Figuras 4 y 5 presentan la comparación de la evaporación media mensual calculada por el método de Linacre (con y sin temperatura de punto de rocío) con la observada para las localidades de Buenos Aires, Esquel y Las Lomitas, características de tres regímenes climáticos diferentes. Para las tres localidades se observa un mejor ajuste del modelo a las observaciones cuando son utilizadas las temperaturas de punto de rocío. Sin embargo, la raíz del error cuadrático medio (RMSE) en todos los casos es inferior a 1 mm/día. Las localidades de Las Lomitas y Buenos Aires muestran un mejor ajuste que Esquel. El método subestima ligeramente los valores del período cálido y sobreestima los del período frío en Las Lomitas. Un efecto similar pero más acentuado para el período cálido se observa en Esquel. En Buenos Aires, el modelo sobreestima los valores en todo el período. Las Figuras 6 y 7 muestran la evaporación calculada para la Argentina durante los meses de enero y julio. En las Figuras 9 y 10 se observa el tiempo de permanencia del agua según el modelo durante los mismos meses.

Temperatura del agua

La Figura 8 presenta, a modo de ejemplo, la relación entre la temperatura media mensual del aire y la temperatura media mensual estimada del agua para la Ciudad de Buenos Aires. Se observa que las temperaturas del agua serían superiores a las del aire en 2 °C aproximadamente. Las Figuras 11 y 12 muestran la temperatura de agua calculada para la Argentina durante los meses de enero y julio.

Tiempo de desarrollo de las especies

A partir de los parámetros correspondientes a cada especie se calcularon los tiempos de desarrollo medios de las 4 especies para las 121 estaciones meteorológicas,

para cada mes del año, utilizando como variable la temperatura media del agua calculada. En el caso particular de *Aedes albifasciatus* se utilizó la temperatura del aire como variable. La Figura 13 muestra los tiempos de desarrollo de las 4 especies estudiadas, en función de la temperatura. Allí se observa una marcada diferencia a bajas temperaturas entre *Aedes aegypti*, *Culex quinquefasciatus* y las otras dos especies, siendo la primera más afectada por las bajas temperaturas. *Culex pipiens* y *Aedes albifasciatus* presentan un comportamiento similar a bajas temperaturas. En la región del gráfico correspondiente a temperaturas más elevadas, todos tienen un comportamiento similar, permaneciendo constante el tiempo de desarrollo. Sin embargo, *Culex pipiens* sufre un aumento pronunciado del tiempo de desarrollo entre 30 y 32°C. En la Figura 14 se detalla el mismo gráfico en la zona media de temperaturas (cercano a las óptimas para el desarrollo). Se observa que *Aedes albifasciatus* siempre presenta un tiempo de desarrollo menor que las otras especies. Le sigue *Culex pipiens* hasta cerca de 30°C, cuando ocurre la desactivación por alta temperatura. *Aedes aegypti* y *Culex quinquefasciatus* tienen un comportamiento similar, siendo más rápido el desarrollo de la primera especie hasta 25°C aproximadamente, para luego invertirse.

Presencia de las especies

Con los datos climáticos de precipitación y la evaporación media mensual calculada se estimó el tiempo medio de permanencia del agua en el suelo. A partir de esta variable y el tiempo de desarrollo se calculó el Índice *Ca* (que representa el número de capas) para cada especie en cada mes del año, para todas las estaciones. La Figura 15 presenta algunos ejemplos donde se puede observar la relación entre el tiempo de desarrollo y el tiempo de permanencia del agua, indicándose en que rangos térmicos el *Ca* es mayor que 1, permitiendo la presencia de la especie.

La Tabla 2 presenta el número de localidades por mes en las que podría estar presente cada una de las especies según el modelo. En ella se observa que la máxima expansión del área de distribución ocurre en el mes de enero para las cuatro especies, mientras que la mínima variaría entre los meses de julio y agosto. Las Figuras 16 á 19 muestran para las 4 especies las latitudes esperadas máxima y mínima alcanzadas según

el modelo. Allí se observa que la menor área de distribución ocurre durante el mes de agosto y para *Aedes aegypti*, el cual sólo podría completar su desarrollo en la franja comprendida entre 25°S y 28°S.

Índice de abundancia

En la Figura 20 se observan los valores del índice de abundancia (*Ca*) para *Aedes aegypti* durante el mes de enero, indicando las regiones más aptas para el desarrollo de la especie. La isolínea de *Ca* tiene un valor de 1, a partir del cual la especie puede desarrollarse. Esta coincide en parte con la isoterma de 21°C de temperatura media del agua en la parte oeste del país (Figura 11), y con la isolínea de 20 días de permanencia del agua (Figura 9) en parte de San Luis, La Pampa y sur de la Provincia de Buenos Aires. En la zona central del país se observan valores del índice entre 1 y 3, con excepción de la ciudad de Córdoba que tiene un *Ca* superior a 3. Esto coincide con la isoterma de temperatura del agua de 24°C, y permanencia de agua de 30 días. Entre los 27°S y 29°S se observa una isolínea de *Ca* de 3. Al norte de ésta los valores se incrementan. Esta isolínea se corresponde con la isoterma de temperatura del agua de 24°C. Los valores más altos del índice se dan en San Miguel de Tucumán y en Tartagal, en el norte de Salta. Allí el *Ca* alcanza valores de 7. Estos valores se corresponden con las isolíneas de 50 y 60 días de tiempo de permanencia del agua en esos lugares. Sin embargo, no se observan valores considerablemente distintos de temperatura del agua en esas zonas (Figura 9)

La tabla 3 indica para el mes de enero los valores de *Ca* calculados para las 4 especies en las 121 localidades estudiadas.

Validación del modelo

Distribución geográfica

Las Figuras 21 á 24 muestran el área máxima y mínima de distribución previstas por el modelo para las 4 especies, junto con las localidades en que fue hallada según datos bibliográficos. La distribución de *Aedes aegypti* está basada en información del Ministerio de Salud de la Nación (Blanco y col., 2001; Boffi y Schweigmann, 1998). La

distribución de las restantes especies se obtuvo a partir de datos bibliográficos de distintas publicaciones (Duret, 1950, 1953; Bachmann y Bejarano, 1960; Darsie y Mitchell, 1985; Humeres y col., 1998). La distribución geográfica calculada para *Aedes aegypti* es meridionalmente similar a la observada, aunque sobreestima el área cubierta para latitudes más altas, en la parte sur de la Provincia de Buenos Aires. Resultados similares se obtienen para *Culex quinquefasciatus*. *Aedes albifasciatus* se encuentra presente hasta 55° S. (Bachmann y Bejarano, 1960). Sin embargo, el modelo sólo contempla su distribución hasta 41° S. La distribución calculada para *Culex pipiens* es similar a la de *Culex quinquefasciatus*, aunque alcanza latitudes más altas en el sur del país, llegando hasta 38° S. Esta área no coincide con la observada, habiéndose hallado desde Río Gallegos (51° S) hasta Rosario (32° S).

Distribución estacional

La Figura 25 indica los valores del índice de abundancia (Ca) de *Aedes aegypti* calculado para todos los meses del año en la Ciudad de Buenos Aires. Se observa un máximo de abundancia en el mes de marzo, mientras que esta especie no completaría el desarrollo ($Ca < 1$) en los meses de mayo, junio, julio y agosto.

La Figura 26 muestra el índice de abundancia (Ca) para *Aedes albifasciatus* en la misma ciudad. Para esta especie, el máximo de abundancia ocurriría en el mes de enero, mientras que no completaría el desarrollo los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Figura 4. Evaporación media mensual expresada en mm./día. Valores observados (esperados) y calculados por el modelo con y sin temperatura del punto de rocío (Tr) para las localidades de Las Lomitas, Buenos Aires y Esquel.

Figura 5. Marcha mensual de la evaporación (mm) para las localidades de Las Lomitas, Buenos Aires y Esquel, valores observados y calculados por el modelo.

Figura 6. Evaporación media diaria (mm) para el mes de enero calculada por el modelo.

Figura 7. Evaporación media diaria (mm) para el mes de julio calculada por el modelo.

Figura 8. Temperatura media mensual del aire y temperatura media mensual del agua estimada mediante el modelo desarrollado para la Ciudad de Buenos Aires, expresadas en grados centígrados.

Figura 9. Tiempo de permanencia del agua (días) para el mes de enero calculado por el modelo.

Figura 10 Tiempo de permanencia del agua (días) para el mes de julio calculado por el modelo.

Figura 11. Temperatura del agua (°C) para el mes de enero calculada por el modelo.

Figura 12. Temperatura del agua (°C) para el mes de julio calculada por el modelo.

Figura 13. Tiempos de desarrollo calculados en función de la temperatura para las 4 especies, *Aedes aegypti* (línea negra continua), *Aedes albifasciatus* (línea negra discontinua), *Culex quinquefasciatus* (línea gris continua) y *Culex pipiens* (línea gris discontinua).

Figura 14. Detalle de los tiempos de desarrollo calculados en función de la temperatura para las 4 especies, *Aedes aegypti* (línea negra continua), *Aedes albifasciatus* (línea negra discontinua), *Culex quinquefasciatus* (línea gris continua) y *Culex pipiens* (línea gris discontinua), en el rango de temperaturas cercanos al óptimo.

Figura 15. Ejemplos para la Ciudad de Buenos Aires de los tiempos de desarrollo y permanencia del agua en función de la temperatura, para una temperatura de punto de rocío constante (la línea punteada corresponde al tiempo de desarrollo, la línea continua al tiempo de permanencia del agua, el sector sombreado negro corresponde al índice de abundancia $Ca < 1$ y el sombreado gris al índice de abundancia $Ca \geq 1$).

Tabla 2. Número mensual de localidades con índice de abundancia Ca superior a 1.

Mes / Especie	<i>Aedes aegypti</i>	<i>Aedes albifasciatus</i>	<i>Culex pipiens</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>
Enero	87	99	90	89
Febrero	81	96	86	86
Marzo	78	91	88	88
Abril	48	77	70	67
Mayo	18	51	50	36
Junio	8	18	18	16
Julio	6	14	11	8
Agosto	4	16	14	8
Septiembre	9	40	28	20
Octubre	39	78	62	60
Noviembre	65	90	80	75
Diciembre	75	92	82	80

Figura 16. Distribución latitudinal mensual estimada por el modelo para *Aedes aegypti*. La línea negra representa la distribución mínima, la gris la máxima.

Figura 17. Distribución latitudinal mensual estimada por el modelo para *Aedes albifasciatus*. La línea negra representa la distribución mínima, la gris la máxima.

Figura 18. Distribución latitudinal mensual estimada por el modelo para *Culex quinquefasciatus*. La línea negra representa la distribución mínima, la gris la máxima.

Figura 19. Distribución latitudinal mensual estimada por el modelo para *Culex pipiens*. La línea negra representa la distribución mínima, la gris la máxima.

Figura 20. Índice de abundancia de *Aedes aegypti* calculado para el mes de enero

Tabla 3. Valores del índice de abundancia por estación para las cuatro especies en el mes de enero.

Provincia	Estacion	<i>Aedes aegypti</i>	<i>Aedes albifasciatus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	<i>Culex pipiens</i>
Buenos Aires	Azul Aero	2,15	4,34	2,64	2,90
Buenos Aires	Bahía Blanca Aero	0,59	2,02	0,82	0,89
Buenos Aires	Balcarce INTA	1,78	3,19	2,30	2,50
Buenos Aires	Bolívar Aero I	1,81	3,91	2,20	2,42
Buenos Aires	Castelar INTA	1,55	4,13	1,86	2,05
Buenos Aires	Coronel Suárez Aero	1,16	3,03	1,61	1,75
Buenos Aires	Don Torcuato AERO	1,67	4,25	1,90	2,15
Buenos Aires	El Palomar AERO	1,55	4,11	1,84	2,04
Buenos Aires	Ezeiza AERO	1,43	3,58	1,71	1,89
Buenos Aires	Hilario Ascasubi INTA	0,47	1,55	0,67	0,72
Buenos Aires	Isla Martín García	1,84	3,70	1,95	2,30
Buenos Aires	Junín AERO	2,21	5,07	2,65	2,93
Buenos Aires	La Plata AERO	2,29	4,34	2,59	2,93
Buenos Aires	Laprida	1,14	2,84	1,51	1,63
Buenos Aires	Lomas de Zamora U N	1,95	4,43	2,28	2,54
Buenos Aires	Mar del Plata AERO	1,68	3,22	2,15	2,34
Buenos Aires	Nueve de Julio	1,83	4,75	2,21	2,44
Buenos Aires	Pehuajo Aero	1,84	4,01	2,19	2,43
Buenos Aires	Pergamino INTA	1,79	4,79	2,15	2,38
Buenos Aires	Punta Indio AERO	1,29	2,55	1,47	1,66
Buenos Aires	San Miguel	2,31	4,94	2,55	2,93
Buenos Aires	San Pedro INTA	1,80	4,41	2,08	2,33
Buenos Aires	Tandil Aero	1,55	3,34	2,04	2,21
Buenos Aires	Trenque Lauquen	1,47	4,12	1,91	2,08
Buenos Aires	Tres Arroyos II	0,85	2,42	1,22	1,32
Capital	Aeroparque	1,69	3,90	1,88	2,14
Capital	Capital Federal	1,85	4,78	2,11	2,38
Catamarca	Catamarca Aero II	1,30	4,41	1,46	1,66
Chaco	Colonia Benítez INTA	4,74	9,92	4,66	5,94
Chaco	Las Breñas INTA	3,16	7,55	3,26	3,93
Chaco	Presidencia R S Peña AERO	3,75	9,27	3,74	4,67
Chaco	Presidencia R S Peña INTA	3,66	7,80	3,67	4,56
Chaco	Resistencia AERO	3,11	7,96	3,17	3,87
Chaco	Villa Ángela	3,10	7,39	3,08	3,86
Chubut	Comodoro Rivadavia Aero	0,03	0,19	0,06	0,07
Chubut	Esquel Aero	0,03	0,12	0,05	0,07
Chubut	Paso de Indios	0,02	0,12	0,04	0,05
Chubut	Trelew Aero	0,04	0,25	0,07	0,08
Córdoba	Córdoba AERO	2,90	5,93	3,31	3,73
Córdoba	Córdoba OBS	1,97	4,65	2,28	2,55
Córdoba	Laboulaye AERO	1,72	4,20	2,07	2,28
Córdoba	Manfredi INTA	3,10	6,16	3,45	3,94
Córdoba	Marcos Juárez AERO	2,01	4,58	2,23	2,55
Córdoba	Marcos Juárez INTA	1,86	4,14	2,11	2,39
Córdoba	Pilar OBS	2,61	5,69	3,05	3,40
Córdoba	Río Cuarto AERO	1,99	4,50	2,39	2,64
Córdoba	Villa Dolores AERO	1,89	5,09	2,21	2,46
Córdoba	Villa María del Río Seco	3,08	6,56	3,31	3,86
Corrientes	Bella Vista INTA	3,02	7,53	3,06	3,76
Corrientes	Corrientes AERO	3,43	9,01	3,49	4,27

Tabla 3 (continuación). Valores del índice de abundancia por estación para las cuatro especies en el mes de enero.

Provincia	Estacion	<i>Aedes aegypti</i>	<i>Aedes albifasciatus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	<i>Culex pipiens</i>
Corrientes	Corrientes INTA	3,78	9,70	3,83	4,70
Corrientes	Curuzu Cuatia AERO	1,86	5,77	2,06	2,36
Corrientes	General Paz	4,12	10,73	4,11	5,14
Corrientes	Mercedes INTA (CTES)	2,09	6,31	2,28	2,63
Corrientes	Monte Caseros AERO	2,64	7,10	2,83	3,30
Entre Rios	Concepcion del Uruguay INTA	1,55	4,23	1,76	1,99
Entre Rios	Concordia AERO	1,71	5,12	1,93	2,19
Entre Rios	Gualedaychu AERO	1,42	4,00	1,64	1,83
Entre Rios	Gualedaychu EXP	2,11	5,34	2,40	2,70
Entre Rios	Parana AERO	2,06	5,54	2,33	2,64
Entre Rios	Parana INTA	2,01	5,15	2,26	2,56
Entre Rios	Salto Grande	3,47	7,87	3,53	4,32
Entre Rios	Villaguay AERO	1,76	4,76	1,96	2,24
Formosa	Formosa AERO	3,65	9,21	3,59	4,57
Formosa	Las Lomitas	3,33	9,18	3,36	4,14
Jujuy	Abra Pampa INTA	0,30	0,72	0,56	0,68
Jujuy	Jujuy Aero	3,85	7,16	4,23	4,86
Jujuy	La Quiaca Obs	0,35	0,69	0,64	0,77
La Pampa	General Acha	0,73	2,27	0,97	1,06
La Pampa	General Pico Aero	1,81	4,60	2,19	2,41
La Pampa	Santa Rosa Aero	0,93	2,81	1,21	1,31
La Pampa	Victorica	1,30	3,75	1,69	1,84
La Rioja	Chamical Aero	1,46	4,51	1,64	1,86
La Rioja	Chepes	1,43	4,03	1,61	1,83
La Rioja	La Rioja Aero	1,83	5,29	1,95	2,29
Mendoza	Chacras de Coria	0,39	0,96	0,51	0,55
Mendoza	Malargue Aero	0,12	0,46	0,20	0,23
Mendoza	Mendoza Aero	0,38	1,48	0,50	0,54
Mendoza	Mendoza Obs	0,34	1,06	0,44	0,48
Mendoza	Rama Caida INTA	0,50	1,59	0,69	0,74
Mendoza	San Carlos MZA	0,62	1,54	0,84	0,91
Mendoza	San Martin MZA	0,32	0,95	0,40	0,44
Mendoza	San Rafael Aero	0,64	1,80	0,83	0,91
Misiones	Cerro Azul INTA	3,69	8,15	3,80	4,59
Misiones	Iguazu Aero	4,38	8,69	4,45	5,45
Misiones	Obera	3,82	8,33	4,00	4,76
Misiones	Posadas AERO	3,46	8,78	3,54	4,31
Neuquen	Neuquen Aero	0,03	0,27	0,06	0,07
Rio Negro	Alto Valle INTA	0,16	0,57	0,23	0,25
Rio Negro	Bariloche Aero	0,05	0,18	0,10	0,12
Rio Negro	Cippolletti II	0,11	0,43	0,16	0,17
Rio Negro	Rio Colorado	0,52	2,08	0,72	0,78
Rio Negro	San Antonio Oeste Aero I	0,14	0,71	0,21	0,24
Rio Negro	Viedma Aero	0,25	1,05	0,39	0,43
Salta	Oran AERO	7,07	14,19	6,92	8,88
Salta	Rivadavia	2,53	7,53	2,62	3,15
Salta	Salta Aero	3,72	6,04	4,38	4,87
Salta	Tartagal Aero	8,01	12,56	7,83	10,05
San Juan	San Juan Aero II	0,12	0,56	0,15	0,17

Tabla 3 (continuación). Valores del índice de abundancia por estación para las cuatro especies en el mes de enero.

Provincia	Estacion	<i>Aedes aegypti</i>	<i>Aedes albifasciatus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	<i>Culex pipiens</i>
San Juan	San Juan INTA	0,12	0,54	0,16	0,18
San Luis	San Luis Aero	1,07	3,41	1,37	1,49
San Luis	Villa Reynolds Aero	1,44	3,15	1,74	1,92
Santa Cruz	Lago Argentino Aero	0,01	0,05	0,02	0,03
Santa Cruz	Rio Gallegos Aero	0,08	0,35	0,17	0,22
Santa Cruz	San Julian Aero	0,03	0,13	0,05	0,07
Santa Cruz	Santa Cruz Aero	0,03	0,18	0,07	0,09
Santa Fe	Ceres AERO	2,84	6,84	3,04	3,55
Santa Fe	Oliveros INTA	1,87	4,47	2,12	2,39
Santa Fe	Rafaela INTA	2,92	6,12	3,14	3,66
Santa Fe	Reconquista AERO	3,69	8,61	3,71	4,60
Santa Fe	Reconquista INTA	4,84	9,50	4,69	6,11
Santa Fe	Rosario AERO	1,63	3,95	1,85	2,09
Santa Fe	Sauce Viejo AERO	2,38	5,39	2,41	2,97
Santa Fe	Zavalla	2,14	4,96	2,45	2,75
Santiago del Estero	La Banda INTA	3,73	8,18	3,79	4,65
Santiago del Estero	Santiago del Estero AERO	2,64	6,92	2,73	3,28
Tierra del Fuego	Rio Grande	0,10	0,32	0,20	0,28
Tierra del Fuego	Ushuaia Aero	0,12	0,33	0,25	0,34
Tucuman	Famailla INTA	7,51	13,21	7,47	9,37
Tucuman	Tucuman Aero II	4,37	9,07	4,52	5,44

Figura 21. Presencia de *Aedes aegypti* observada y calculada por el modelo.

Figura 22. Presencia de *Aedes albifasciatus* observada y calculada por el modelo.

Figura 23. Presencia de *Culex quinquefasciatus* observada y calculada por el modelo.

Figura 24. Presencia de *Culex pipiens* observada y calculada por el modelo.

Figura 25. Índice de abundancia de *Aedes aegypti* calculado por el modelo para la Ciudad de Buenos Aires. La línea negra marca el valor de 1 del índice a partir del cual la especie puede desarrollarse.

Figura 26. Índice de abundancia de *Aedes albifasciatus* calculado por el modelo para la Ciudad de Buenos Aires. La línea negra marca el valor de 1 del índice a partir del cual la especie puede desarrollarse.

CONCLUSIONES

- **Cálculo de la evaporación**

De los resultados se infiere que el método de Linacre permite obtener con una buena aproximación climatológica los valores de evaporación. La incorporación de los registros de temperatura de punto de rocío mejora esta aproximación. El método podría optimizarse tomando en cuenta la velocidad media del viento en la parametrización de la resistencia aerodinámica.

- **Cálculo de la temperatura del agua**

La ecuación desarrollada a partir del balance energético combinado con el método de Linacre permite obtener estimaciones de la temperatura del agua para ser empleadas en modelos de desarrollo de especies con estadios inmaduros acuáticos. Estas estimaciones deberían ser contrastadas con observaciones para validar el método propuesto.

- **Cálculo del tiempo de desarrollo de las especies**

Es posible obtener los parámetros correspondientes a las ecuaciones de tasas de desarrollo de *Aedes aegypti*, *Culex quinquefasciatus* y *Culex pipiens*, ya que al ser de distribución mundial existe una extensa bibliografía sobre ellas. Sin embargo, es necesario realizar experiencias de laboratorio con poblaciones locales de esas especies, ya que es probable que se hallen diferencias genéticas que influyan en una adaptación a condiciones regionales. Para *Aedes albifasciatus*, especie presente sólo en los países más australes del nuevo mundo, no existen mediciones de tasa de desarrollo realizados en condiciones de laboratorio.

- **Estimación de la distribución de las especies**

La distribución de algunas especies como *Aedes aegypti* y *Culex quinquefasciatus* podría estar determinada por la relación entre la tasa de evaporación, la precipitación mensual y la tasa de desarrollo de la especie. Estas variables podrían ser utilizadas como factores principales en modelos que simulen la dinámica poblacional de estas especies. Para otras, como *Aedes albifasciatus* y *Culex pipiens*, habría que incorporar parámetros de poblaciones locales en la ecuación de desarrollo. Por otro lado, existen otros factores que pueden afectar la distribución de estas especies.

DISCUSION

Resultados del modelo

Evaporación

El método de Linacre utiliza un valor único de velocidad del viento para estimar la resistencia aerodinámica a la difusión de vapor de agua. Cuando el valor de la velocidad del viento aumenta, este efecto repercute aumentando la transferencia de calor, debido a la convección forzada (Plamchuelo-Ravelo y col., 1988). La localidad de Esquel presenta una diferencia mayor con los datos observados que las otras dos localidades estudiadas, probablemente debido a la mayor influencia del viento. En esta última los valores observados son mayores que los esperados. Sin embargo, en las ecuaciones que utilizan la temperatura del punto de rocío, y aquellas en las cuales se estima esta variable, se observa un error aceptable (inferior a 1 mm/día). Este error es menor que el calculado por los modelos convencionales.

Temperatura del agua

La diferencia de 2°C hallada entre la temperatura de aire observada y la temperatura del agua calculada justifica la utilización de la ecuación que estima esta última variable. De otra manera se estaría subestimando sistemáticamente el tiempo de desarrollo calculado para los organismos dentro del intervalo medio de temperaturas. Aun deben realizarse estudios para validar esta ecuación con datos observados provenientes de tanques evaporimétricos y ajustar su aplicación a otros recipientes y a cuerpos de agua naturales.

Tiempo de desarrollo de las especies

Los tiempos de desarrollo correspondientes al área de más bajas temperaturas de la curva (Figuras 6 y 7) se corresponden con la distribución geográfica esperada para las 4 especies. Se observa que *Aedes aegypti* es el más afectado a bajas temperaturas, en segundo lugar *Culex quinquefasciatus*, luego *Aedes albifasciatus* y *Culex pipiens*, muy similares entre sí. *Aedes albifasciatus* es el que muestra el desarrollo más veloz en

todo el rango de temperaturas, respondiendo a su estrategia de criarse en cuerpos de agua temporarios, los que desaparecen rápidamente por evaporación y percolación. Si bien *Culex pipiens* se desarrolla en ambientes más estables en el tiempo, su adaptación a las bajas temperaturas podría influir acelerando su desarrollo también en el intervalo de temperaturas medias de la curva. *Aedes aegypti* y *Culex quinquefasciatus* tienen los mayores tiempos de desarrollo. Esto se refleja en su distribución geográfica, siendo los más restringidos a las zonas tropicales. Si bien las especies de *Aedes* son de estrategias más oportunistas, con rápido desarrollo, *Aedes aegypti* es un mosquito fuertemente antropofílico y depende de otras variables además de las climáticas, ya que el adulto habita comúnmente en el interior de las viviendas y es independiente de las condiciones atmosféricas exteriores.

Presencia de las especies

El análisis de la relación entre el tiempo de desarrollo de cada especie y el tiempo de permanencia del agua puede observarse a modo de ejemplo en la Figura 15. Allí se utilizó la Ciudad de Buenos Aires para fijar los parámetros de latitud y altitud, la temperatura del punto de rocío para un mes determinado y se varió la temperatura. Para *Aedes aegypti* en el mes de abril se ve que a bajas temperaturas la curva de tiempo de desarrollo está por debajo de la de tiempo de permanencia de agua. En este intervalo de temperaturas la especie puede desarrollarse. Al ascender la temperatura las curvas se cruzan y la especie no puede completar su desarrollo. Esto significa que el limitante para el desarrollo de *Aedes aegypti* es la alta temperatura, ya que por encima de determinado valor, el agua se seca antes de que pueda mudar a adulto. Para el caso de *Aedes albifasciatus* en la Ciudad de Buenos Aires la limitación es contraria (ver Figura 15), ya que son las bajas temperaturas las que restringen su desarrollo. Estos resultados son contradictorios con lo esperado para ambas especies, debido a que *Aedes aegypti* es una especie más tropical y debería verse más afectado por las temperaturas bajas, mientras que *Aedes albifasciatus* como especie de climas templados debería verse afectada por altas temperaturas. Esto indicaría que la forma en que interactúan las variables atmosféricas y su influencia en la biología de las especies puede ser muy compleja. En este caso la temperatura no actuaría directamente como limitante sobre el organismo sino sobre el microambiente (modificando el tiempo de evaporación del agua), y actuaría en forma inversa a como actuaría sobre la fisiología del insecto.

El número máximo de localidades en que se desarrollan las cuatro especies se observa durante el mes de enero. El mínimo ocurriría entre los meses de julio y agosto. En esta temporada *Aedes aegypti* sufre la mayor contracción de su área de distribución. Cabe destacar que esto no significa que la especie este ausente en el resto de las localidades, sino que no completa su desarrollo hasta adulto. Es probable que esta especie disponga de más mecanismos que las otras para sobrevivir largos períodos sin completar el desarrollo, tales como huevos de resistencia, utilización de recipientes artificiales para la cría de formas inmaduras, presencia de adultos en el interior de las viviendas. Las otras especies, menos antrópicas, podrían ser más vulnerables a las variaciones climáticas y a la presencia de predadores en el caso de permanecer mucho tiempo con el desarrollo detenido en un estadio determinado.

Durante el mes de julio, el modelo estima que las cuatro especies solamente pueden desarrollarse en la provincia de Misiones, parte de Corrientes, norte de Córdoba y Jujuy. En esta última área las temperaturas son demasiado bajas en invierno para el desarrollo de las especies. Sin embargo, al estar el agua congelada la evaporación es muy pequeña, lo que lleva al modelo a estimar la presencia de las especies. Un ajuste posterior impidiendo la posibilidad de supervivencia en temperaturas por debajo del punto de congelación debería corregir en el modelo este error no considerado.

Índice de abundancia

Este índice podría ser utilizado como un indicador de riesgo de transmisión de Dengue, ya que determinar la distribución y abundancia del vector es la primera aproximación para las estrategias de control de las enfermedades zoonóticas (Hay, 1997). El índice de abundancia indica el número posible de camadas de mosquitos que podrían desarrollarse en función del tiempo de duración del agua en el medio y el tiempo de desarrollo del mosquito. No toma en cuenta el régimen de lluvias de la localidad, por lo que para el modelo una lluvia fuerte es equivalente a varias lluvias de menor intensidad. Un mayor número de camadas en un mes determinado indica en forma indirecta una mayor abundancia de adultos en el área.. A partir de los resultados obtenidos podría indicarse que la temperatura del agua (21°C) delimitaría la presencia de la especie en la parte oeste del país, mientras que en el este estaría delimitada por el balance hídrico. En el norte del país el índice de abundancia se incrementa, lo cual podría estar asociado con las temperaturas del agua, en particular alrededor de la

isoterma de 24°C. Los mayores valores del índice ($Ca > 7$) se corresponden con el balance hídrico. Una interpretación posible de estos resultados podría ser que al estar la abundancia relacionada directamente con la temperatura y el tiempo de permanencia del agua, el índice responde a los cambios observados en estas variables. La precipitación, a través del tiempo de permanencia del agua, sería el factor regulador de altas y bajas abundancias, mientras que valores intermedios serían modulados por la temperatura. Un análisis de sensibilidad del modelo podría aportar más elementos para estimar la influencia de cada variable.

Validación del modelo

Distribución geográfica

La distribución geográfica estimada para las dos especies más tropicales estudiadas, *Aedes aegypti* y *Culex quinquefasciatus* es similar a la observada. Para ambas especies el modelo sobreestima el área de distribución en la parte sur de la provincia de Buenos Aires. Sobre este punto cabe destacar que en esa área el gradiente de temperatura y precipitación es muy poco marcado, por lo cual cualquier imprecisión en la relación de esas variables incluidas tendría como consecuencia un error mayor que en el caso de un gradiente más marcado. Esto puede observarse en el caso del gradiente Este – Oeste, donde el modelo provee una mejor estimación debido a las diferencias más abruptas en la temperatura y la precipitación.

La distribución geográfica calculada para *Aedes albifasciatus* es menor que la observada. Esta subestimación se observa en latitudes más altas, con climas más fríos. La causa de la subestimación podría estudiarse en las ecuaciones meteorológicas del modelo y la que mide la tasa de desarrollo de las especies. Desde el punto de vista meteorológico debe tenerse en cuenta que para esta especie no se utilizó la temperatura del agua, sino directamente la temperatura del aire en la ecuación de desarrollo, debido a que no existían experiencias realizadas en laboratorio para este mosquito. Como la temperatura del agua resultó en promedio 2°C superior a la del aire el modelo subestimaría la distribución real.

Desde el punto de vista biológico, es probable que existan razas geográficas con características particulares para las especies de climas fríos. Como la población estudiada en el trabajo era proveniente de la ciudad de Buenos Aires, sería necesario

realizar experiencias con poblaciones provenientes de áreas más frías del país, para corroborar esta hipótesis.

El área de distribución calculada para *Culex pipiens* es similar a la calculada para *Culex quinquefasciatus*. Sin embargo, *Culex pipiens* se halla presente en latitudes más altas y climas más fríos. Esta gran diferencia entre el área esperada y la observada podría estar relacionada fundamentalmente con las características biológicas de estas especies. Como se explicó anteriormente, existe evidencia para considerar a *Culex pipiens pipiens* y *Culex pipiens quinquefasciatus* como subespecies. Humeres y col. (1998) realizaron cruzamientos en laboratorio y los híbridos de estas dos formas resultaron fértiles, lo que refuerza la mencionada hipótesis. La única forma de distinguirlas entre sí es por la estructura genital masculina y por su biología. Si bien las características biológicas de las poblaciones de cada subespecie son conocidas, aún no se conoce mucha información respecto a la biología de los híbridos y otras poblaciones con características particulares. Por ejemplo, a 16°C las larvas de una cepa anautógena de *Culex pipiens* tarda sólo la mitad de tiempo en completar su desarrollo que una cepa autógena; a 25°C esta diferencia no se distingue (Clements, 1992). En otro trabajo (Shelton, 1973) se midieron los tiempos de desarrollo de mosquitos en laboratorio. El autor nombra a *Culex pipiens quinquefasciatus* como una de las especies sobre las que se realiza la experiencia y los individuos criados a 15°C tardan 11 días en alcanzar la muda imaginal. En el trabajo utilizado para extraer los tiempos de desarrollo de *Culex pipiens pipiens* para el presente estudio (Madder y col., 1983), a la misma temperatura, el tiempo de duración de los estadios inmaduros fue de 27 días. Por otro lado, utilizando los datos de Shelton (1973) en el modelo del presente trabajo (datos no publicados), la especie era capaz de desarrollarse hasta Ushuaia (54°S).

Es evidente que existen otros factores que afectan la distribución geográfica de estas especies, como puede observarse en el comportamiento del adulto. Se ha descrito que *Culex pipiens* sufre mayores inhibiciones de la actividad sexual por altas temperaturas que *Culex quinquefasciatus* (Forattini, 1965). Las diferencias en la conducta sexual podrían limitar el establecimiento de *Culex pipiens* en zonas de más alta temperatura, sufriendo una mayor competencia con *Culex quinquefasciatus*; estas diferencias en las respuestas a los períodos de luz y la temperatura podrían ser las responsables de la segregación de las poblaciones en las distintas áreas geográficas (Forattini, 1965). Otra diferencia entre los adultos de ambas especies o subespecies está relacionada con el mecanismo de hibernación. Aunque ambas son capaces de acumular

reservas grasas, *Culex pipiens* sobrevive períodos de tiempo más prolongados que *Culex quinquefasciatus* (Forattini, 1965). Es necesario estudiar la biología de diferentes poblaciones locales de estas especies para comprender mejor los factores que afectan a su distribución.

Distribución estacional

El máximo de abundancia de *Aedes aegypti* correspondiente a ovitrampas para la Ciudad de Buenos Aires ocurre en la cuarta semana de febrero (Gómez y col., 2000). Este máximo de trampas de ovipositora positivas es una representación de la abundancia de adultos, que a su vez se corresponden con el desarrollo de formas inmaduras durante la semana previa. Esto indicaría que la máxima abundancia de formas inmaduras ocurriría a mediados del mes de febrero. El modelo indica al mes de marzo como el más propicio para el desarrollo de formas inmaduras del mosquito. Esta diferencia puede deberse a la forma en que agrupa los datos climáticos, ya que se basa en registros mensuales. Es probable que los días más propicios para el desarrollo del vector ocurra entre mediados de febrero y mediados de abril. El comienzo de la actividad de ovipositora se observa según el mismo trabajo en la segunda semana de octubre. El modelo estima que el desarrollo comienza en el mes de octubre, coincidente con estos resultados. Luego del verano, la actividad de *Aedes aegypti* finaliza a mediados del mes de mayo. Los huevos colocados a partir de ese momento no pueden completar su desarrollo hasta adulto, ya que no se detectan ovipositoras a partir de esa fecha. El modelo, coincidentemente con estos datos, estima que el desarrollo no puede completarse a partir de mayo.

Para *Aedes albifasciatus*, el modelo estima que la máxima abundancia relativa ocurre durante el mes de enero. Según un trabajo realizado entre los años 1998 - 1999 en la ciudad de Buenos Aires (Fontanarrosa y col., 2000b) sobre formas inmaduras de este mosquito, las temporadas más favorables para su desarrollo serían el otoño y el invierno. En el mismo trabajo se observa que el desarrollo de formas inmaduras no se interrumpe en ningún momento del año. Estos datos no coinciden con el modelo, en el cual el desarrollo se interrumpiría durante los meses de junio, julio y agosto. La diferencia respecto a los datos observados a bajas temperaturas coincide con el error observado para la distribución geográfica, donde se subestima el área comprendida en regiones más frías. La hipótesis planteada anteriormente respecto a las diferencias en

poblaciones distintas de la misma especie no parece aplicable en este caso, ya que se trata de la misma población. Posiblemente la mayor incidencia del error sea debida a la diferencia en la temperatura del aire y la temperatura del agua.

Valoración del modelo

El primer objetivo del trabajo fue hallar fórmulas meteorológicas simples que permitan el modelado de variables ambientales relacionadas con el microambiente de los mosquitos. Esto se logró a través de dos ecuaciones, la que estima la evaporación y la de la temperatura del agua. Estos cálculos se obtienen mediante variables simples cuyos registros pueden obtenerse fácilmente de cualquier estación meteorológica sencilla. Estas ecuaciones podrán ser utilizadas luego en modelos más complejos de riesgo de transmisión de enfermedades, que incluyan cálculos diarios de evaporación y temperatura. Para las especies menos antrópicas que se desarrollan en charcos es necesario el estudio de las características del suelo que permitan desarrollar modelos que estimen la percolación y el escurrimiento del agua en el suelo. Estas dos variables influyen a una escala más pequeña en el balance hídrico, y son un punto no considerado en el trabajo. Otra característica no tomada en cuenta fue el régimen de lluvias, ya que la situación varía de acuerdo a si la lluvia se da en un solo intervalo, o en varias lluvias repetidas. Principalmente para aquellas especies que necesitan la precipitación para la eclosión de los huevos (género *Aedes*). Otro de los objetivos fue evaluar si podía considerarse al balance hídrico como un factor determinante para el desarrollo de estos insectos. Esto se comprobó en mayor medida para *Aedes aegypti* y en menor medida para el resto de las especies. De todas maneras, es indudable que existen muchos otros factores claves que influyen en la dinámica poblacional de las especies, en especial teniendo en cuenta que no se consideró la fisiología del adulto. Es necesario desarrollar trabajos similares orientados a la biología del adulto de las especies estudiadas para determinar más factores relevantes. La discriminación estos factores es imprescindible para el desarrollo de modelos, teniendo en cuenta que para numerosas especies son muy pocos los estudios experimentales que se han realizado.

BIBLIOGRAFIA

- Avilés, G., Sabattini, M., Mitchell, C.; 1992. Transmission of western equine encephalomyelitis by Argentine *Aedes albifasciatus* (Diptera, Culicidae). *Journal of Medical Entomology*, 29: 850-853.
- Bachmann, A., Bejarano, J.; 1960. Dispersión de mosquitos en la Patagonia (Dipt. Culicidae - Culicinae). *Neotropica*, 6(21): 70-71.
- Bachmann, A., Casal, O.; 1962. Mosquitos argentinos que crían en aguas salobres y saladas. *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina*, 25: 21-27.
- Bacigalupo, J.; 1945. Importancia de algunos de nuestros mosquitos en la transmisión de la filaria del perro en la Argentina. *The Puerto Rico Journal of Public Health and Tropical Medicine* 3-13.
- Baldy, C.; 1989. ¿Cómo optimizar la ubicación y la medición de los datos de la red de estaciones agrometeorológicas? *IV Reunión Nacional de Agrometeorología Río Cuarto. Instituto Agua y Clima C.I.R.N., Castelar, I.N.T.A.*
- Bejarano, J.; 1974. Estudio sobre Fiebre Amarilla Selvática en la República Argentina. *Ministerio de Bienestar Social de la Nación. Secretaría de estado de Salud Pública.*
- Belkin, J., Hogue, C., Galindo, P., Aitken, T., Schick, R., Powder, W.; 1965. Mosquito studies (Diptera, Culicidae) II. Methods for the collection, rearing and preservation of mosquitoes. *Contribution of the American Entomological Institute*, 1(2).
- Benenson, A.; 1997. Manual para el Control de las Enfermedades Transmisibles. *Organización Panamericana de la Salud. Publicación Científica N°564. ISBN: 0-87553-222-5.*
- Bevington, P.; 1969. Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences. *New York: McGraw-Hill.*
- Blanco, S., del Valle Martínez, M., Ripoll, C., Zaidenberg, M.; 2001. Dengue: Prevención y Control. Guía para Municipios. *Ministerio de Salud de la nación.*
- Boffi, R. y Schweigmann, N.; 1998. Vectores de las Zoonosis en la Argentina, Cap. 6 en *Temas de Zoonosis y Enfermedades Emergentes, 2do. Congreso Argentino de Zoonosis y 1er. Congreso Argentino y Latinoamericano de Enfermedades Emergentes, Buenos Aires, 251 – 252.*

- Burgess, N., Cowan, G.; 1993. A colour atlas of medical entomology. *Chapman & Hall Medical*. ISBN 0 412 32340 0.
- Cheng, Shouquan, Kalkstein, L., Focks, D., Nnaji, A.; 1998. New procedures to estimate water temperatures and water depths for application in climate-Dengue modeling. *Journal of Medical Entomology* 35(5):646-652.
- Clements, A.; 1992. The biology of mosquitoes. *Chapman & Hall*, London. ISBN: 0-412-40180-0.
- Darsie, J. y Mitchell, C.; 1985. Mosquitoes of Argentina (Diptera, Culicidae). *Mosquito Systematics*. 17:153-253.
- Duret, J.; 1950. Nueva contribución al conocimiento de la distribución geográfica de los culicidos argentinos. *Revista de Sanidad Militar Argentina*, 49(4): 345-356.
- Duret, J.; 1953. Notas sobre *Culex* argentinos (Diptera, Culicidae). *Revista de Sanidad Militar Argentina*, 52(2): 272-278.
- Eyring, H.; 1935. The activated complex in chemical reactions. *Journal of Chemistry and Physics*, 3: 107-115.
- Focks, D., Daniels, E., Haile, D., Keesling, J.; 1995. A simulation model of the epidemiology of urban dengue fever: literature analysis, model development, preliminary validation and samples of simulation results. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 53: 489-506.
- Focks, D., Haile, E., Mount, G.; 1993. Dynamic life table model for *Aedes aegypti* (Diptera, Culicidae): Analysis of the literature and model development. *Journal of Medical Entomology*, 30(6):1003-1017.
- Focks, D., Linda, S., Craig, G, Hawley, W., Pumpuni, C.; 1994. *Aedes albopictus* (Diptera, Culicidae): A statistical model of the role of temperature, photoperiod and geography in the induction of egg diapause. *Journal of Medical Entomology*, 31(2): 278-286.
- Fontanarrosa, M., Marinone, M., Fischer, S., Burroni, N., Michat, M., Albarracín, M., Torres, P., Sánchez, V., Schweigmann, N.; 2000b. Tiempo de desarrollo y variaciones estacionales en la presencia de *Aedes albifasciatus* en cuerpos de agua temporarios de los espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires. *Jornada Regional Sobre Mosquitos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Libro de Resúmenes*.

- Fontanarrosa, M., Marinone, M., Fischer, S., Orellano, P. Schweigmann, N.; 2000a. Effects of Flooding and Temperature on *Aedes albifasciatus* Development Time and Larval density in Two Rain Pools at Buenos Aires City. *Memorias del Instituto Oswaldo Cruz, Río de Janeiro*, 95(6): 787-793.
- Forattini, O.; 1962. Entomología Médica, Vol 1. Parte Geral, Diptera, Anophelini. *Editora Da Universidade de Sao Paulo*.
- Forattini, O.; 1965. Entomología Médica, Vol 2. Culicini: Culex, *Aedes* e *Psorophora*. *Editora Da Universidade de Sao Paulo*.
- Fouque, F., Baumgartner, J.; 1996. Simulating development and survival of *Aedes vexans* (Diptera: Culicidae) preimaginal stages under field conditions. *Journal of Medical Entomology* 33(1): 32-38.
- Gilbert, N., Raworth, D.; 1996. Insects and Temperature – A General Theory. *The Canadian Entomologist*. 128(1).
- Gleiser, R, Gorla, D., Ludueña Almeida, F.; 1997. Monitoring the abundance of *Aedes (Ochlerotatus) albifasciatus* (Macquart 1838) (Diptera, Culicidae) to the south of Mar Chiquita Lake, Central Argentina, with the aid of remote sensing. *Annals of Tropical Medicine & Parasitology*, 91(8): 917-926.
- Gleiser, R, Gorla, D.; 1997. Abundancia de *Aedes (Ochlerotatus) albifasciatus* (Diptera, Culicidae) en el sur de la laguna de Mar Chiquita. *Ecología Austral*, 7:20-27.
- Gómez, S., Rey, N., Yofre, M., Aranda, V., Chiarella, A., López, D., Scigliano, F., Carbajo, A., Schweigmann, N.; 2000. Monitoreo de la actividad de adultos de *Aedes aegypti* en la Ciudad de Buenos Aires por la metodología de ovitrampas. Resultados de dos períodos consecutivos (septiembre de 1998-mayo 1999 y septiembre 1999-mayo 2000). *Jornada Regional Sobre Mosquitos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Libro de Resúmenes*.
- Hay, S.; 1997. Remote sensing and disease control: past, present and future. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 91: 105-106.
- Hultin, E.; 1955. The influence of temperature on the rate of enzymic processes. *Acta Chem. Scand.* 9: 1700-1710.
- Humeres, S., Almirón, W., Sabattini, M., Gardenal, C.; 1998. Estimation of Genetic Divergence and Gene Flow between *Culex pipiens* and *Culex quinquefasciatus*

(Diptera: Culicidae) in Argentina. *Memorias del Instituto Oswaldo Cruz, Río de Janeiro*, 93(1): 57-62.

- Junin, B., Grandinetti, H., Marconi, J., Carcavallo, R.; 1995. Vigilancia del *Aedes aegypti* (L.) en la Ciudad de Buenos Aires. *Entomología y Vectores*, 2(4).
- Lane, R., Crossley, R.; 1995. Medical insects and arachnids. *Chapman & Hall, London*. ISBN: 0-412-40000-6.
- Linacre, E.; 1977. A Simple Formula for Estimating Evaporation Rates in Various Climates, Using Temperature Data Alone. *Agricultural Meteorology*, 18(1977): 409-424.
- Ludueña Almeida, F., Gorla, D.; 1995. The biology of *Aedes (Ochlerotatus) albifasciatus* Macquart, 1838 (Diptera, Culicidae) in Central Argentina. *Memorias del Instituto Oswaldo Cruz, Río de Janeiro*, 90(4): 463-468.
- Madder, D., Surgeoner, G., Helson, B.; 1983. Number of Generations, Egg Production, and Developmental Time of *Culex pipiens* and *Culex restuans* (Diptera: Culicidae) in Southern Ontario. *Journal of Medical Entomology*, 20(3): 275-287.
- Marquardt, D.; 1963. An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters. *Journal of the Society of Industrial and Applied Mathematics*. 11(2).
- Monteith; 1981. Evaporation and surface temperature. *Quart. J. R. Met. Soc.* 107: 1-27.
- OPS; 1995. Dengue y Dengue Hemorrágico en las Américas: guías para su prevención y control. *Organización Panamericana de la Salud*. Publicación Científica N°548. ISBN: 92-75-31548-5.
- Plamchuelo-Ravelo, A., Seiler, R., Pereyra, C., Ravelo, A., Sola, J.; 1988. Evapotranspiración y balance hídrico, Manual teórico. AADA - UNRC. Editora: Ana Plamchuelo-Ravelo.
- Richards, O, Davies, R; 1984. Tratado de Entomología IMMS, Vol. II. Ediciones Omega S.A. ISBN: 84-282-0725-9.
- Rosenberg, N.; 1969. Seasonal patterns in evapotranspiration by irrigated alfalfa in the central Great Plains. *Agron. J.* 61: 879-886.
- Rueda, L., Patel, R., Axtell, R., Stinner, R.; 1990. Temperature-Dependent Development and Survival Rates of *Culex quinquefasciatus* and *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae). *Journal of Medical Entomology* 27(5): 892-898.

- Schoolfield, R., Sharpe, P., Magnuson, C.; 1981. Non-linear Regression of Biological Temperature-dependent Rate Models Based on Absolute Reaction-rate Theory. *Journal of Theoretical Biology*, 88: 719-731.
- Service, M.; 1976. Mosquito Ecology, field sampling methods.. *Applied Science Publishers LTD*. ISBN: 0-85334-658-5.
- Servicio Meteorológico Nacional, Argentina; 1981: Estadísticas Climatológicas 1961 – 1970, N° 35. Buenos Aires.
- Servicio Meteorológico Nacional, Argentina; 1986: Estadísticas Climatológicas 1971 – 1980, N° 36. Buenos Aires.
- Servicio Meteorológico Nacional, Argentina; 1993: Estadísticas Climatológicas 1981 – 1990, N° 37. Buenos Aires.
- Sharpe, P., DeMichele, D.; 1977. Reaction Kinetics of Poikilotherm Development. *J. Theor. Biol.* 64, 649-670.
- Shelton, R.; 1973. The Effect of Temperatures on Development of Eight Mosquito Species. *Mosquito News*, 33(1).
- Shu-Sheng Liu, Guang-Mei Zhang, Jun Zhu; 1995. Influence of temperature variations on the rate of development in insects: Analysis of case studies from entomological literature. *Annals of the American Entomological Society*, 88(2):107-119.